

QUIZZORGÂNICA: UMA FERRAMENTA INTERATIVA PARA O ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA

DOI: 10.5281/zenodo.14394028

Ramon Santos Sousa¹

⁵ Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí
E-mail: Ramon.santos.tec@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6285952814569970>

Débora Naiara Silva Santos²

¹ Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí
E-mail: deboranaiara15@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3992005579973833>

Léia Silva Carvalho³

² Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí
E-mail: capau.2022120lqui0148@aluno.ifpi.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8105396799022058>

Maiara de Carvalho Gomes⁴

³ Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí
E-mail: carvalhogomes.maiara@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4545830776674565>

Maraylla Inácio de Moraes⁵

⁴ Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí
E-mail: maraylla.moraes@ifpi.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236171154841141>

RESUMO: O ensino de química tem vários desafios como a desatenção dos alunos devido a falta de interesse, portanto é importante os professores em formação entender como aplicar novas metodologias, o impacto delas e a opinião dos estudantes a respeito de sua utilização em sala de aula. A utilização de quizzes para reforçar os conteúdos para os alunos promete trazer ludicidade, aprendizagem significativa e engajamento nas atividades educacionais. Em vista disso, buscou-se usar a metodologia ativa quiz intitulado “QuizOrgânica” para avaliar o impacto dessa metodologia no aprendizado dos alunos do conteúdo de hidrocarbonetos e entender como aprimorar o uso dessas ferramentas através do *feedback* dos discentes do 3º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Informática para a Internet. Constatou-se que os alunos tiveram bom aproveitamento da metodologia, engajando com a atividade com uma boa porcentagem de acertos. Além disso, foi apontada a possibilidade de aprimoramento do quiz em ocasião futura e avaliação do desempenho e potenciais usos desse instrumento nas diversas nuances da aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino de química; Metodologia ativa; Quiz.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de a Química estar intrinsecamente presente no cotidiano dos estudantes, seu aprendizado é frequentemente percebido como complexo e desmotivador. Essa dificuldade pode ser atribuída à elevada abstração dos conceitos envolvidos, à falta de contextualização dos conteúdos no ensino e à predominância de metodologias tradicionais. Esses fatores limitam a interação dos alunos com a disciplina, dificultando a construção de uma aprendizagem significativa e engajadora (Rangel, 2024).

Entre as estratégias pedagógicas que vêm sendo investigadas para superar esses desafios, destacam-se as abordagens interativas e lúdicas, fundamentadas nos princípios da gamificação. Tais abordagens utilizam recursos como jogos didáticos, quizzes, simulações e outras metodologias ativas, que incorporam elementos característicos dos jogos, como desafios, recompensas, narrativas imersivas e sistemas de pontuação. Conforme Fernandes (2022), essas práticas visam “fomentar a motivação, envolvimento e aprendizado dos alunos”, transformando a dinâmica do ensino e tornando-a mais atrativa e significativa para os estudantes.

De acordo com Moreira e Santana (2021), a gamificação aplica dinâmicas e mecanismos típicos dos jogos em contextos educacionais, com desafios competitivos ou colaborativos que visam engajar emocionalmente os participantes e motivá-los a alcançar metas estabelecidas. Ao promover o aprendizado de forma lúdica, essa abordagem se alinha à necessidade de transformar a percepção do ensino de Química, tornando-o mais contextualizado e interativo. Além disso, a motivação na gamificação é sustentada por três pilares fundamentais: autonomia, domínio e propósito. A autonomia está associada à capacidade de os estudantes tomarem decisões e assumirem o controle de seu aprendizado, fortalecendo o engajamento e o senso de responsabilidade.

A gamificação, portanto, se destaca como uma estratégia inovadora que não apenas facilita o engajamento dos alunos, mas também permite uma avaliação contínua dos processos de ensino e aprendizado. Ela oferece a possibilidade de realizar avaliações antes, durante e após a aplicação, promovendo ajustes em tempo real para aprimorar os resultados. Sua flexibilidade permite ser aplicada em diversos contextos, como educação, saúde, causas sociais, marketing e comunicação corporativa, adaptando-se a diferentes públicos e objetivos (Moreira e Santana, 2021).

Nesse contexto, o QuizOrgânica emerge como uma proposta pedagógica que integra a gamificação ao ensino de Química Orgânica. Assim, objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia do QuizOrgânica como uma ferramenta interativa para o ensino de Química Orgânica,

destacando seu impacto na motivação e no desempenho dos alunos. Ao explorar o uso de quizzes, a proposta busca proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica e envolvente, favorecendo a autonomia dos estudantes e a construção de conhecimento de forma colaborativa. A análise focará na percepção dos alunos sobre a metodologia e em como ela pode transformar a abordagem tradicional do ensino de Química. Espera-se que a implementação dessa ferramenta contribua para uma prática pedagógica inovadora e eficiente. O estudo busca reforçar a importância das metodologias ativas para uma educação mais eficaz e alinhada às necessidades do mundo contemporâneo.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório. A escolha da abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório para a presente pesquisa indica a intenção de investigar e compreender em detalhes o tema específico, descrevendo suas características e explorando aspectos ainda pouco conhecidos ou explorados. Essa abordagem permite uma análise mais profunda e rica do fenômeno em estudo, contribuindo para um maior entendimento e fornecendo conhecimento relevantes para a área de estudo.

A pesquisa foi desenvolvida em uma turma de 25 alunos, 3º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Informática para a Internet no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) Campus Paulistana.

A ação se deu durante duas aulas de 60 (sesenta) minutos, com a projeção do quiz usando o projetor da sala de aula, além de pincel, lousa, *laptop* e um celular para colocar o temporizador que determinava o fim do tempo para responder as perguntas.

A coleta de dados ocorreu através de questionários impressos distribuídos ao final da intervenção. O questionário utilizado para coleta de dados era composto de 8 (oito) questões das quais 5 (cinco) visavam entender o que os alunos acharam da atividade, pontos positivos e negativos, e 3 (três) eram relacionadas ao conteúdo abordado no QuizOrgânica para avaliar o desempenho dos discentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do QuizOrgânica como metodologia ativa em sala de aula mostrou-se positiva, proporcionando abordagens significativas e relevantes sobre o conteúdo de Química Orgânica. A iniciativa fomentou o engajamento dos alunos e criou espaços para diálogos

construtivos entre os educandos. Com base nessas observações, os resultados do questionário aplicado sobre essa ferramenta ofereceram dados valiosos para análise, envolvendo os 25 discentes participantes (Tabela 1).

Tabela 1 – Resultados da análise das perguntas 1,2,3 e 4.

Questionamentos	Alternativas	Resultados
“1º) Como você descreveria sua experiência ao usar quiz em aulas de Química?”	Muito Positiva	7
	Positiva	17
	Neutra	1
	Negativa	0
	Muito negativa	0
“2º) Você acha que o quiz, ajudou a reforçar o conteúdo ensinado nas aulas?”	Concordo totalmente	13
	Concordo	10
	Neutro	2
	Discordo	0
	Discordo Totalmente	0
“3º) A utilização de quiz proporcionou uma aula participativa, despertando o interesse sobre o conteúdo e/ou disciplina?”	Concordo totalmente	9
	Concordo	14
	Neutro	2
	Discordo	0
	Discordo Totalmente	0
“4º) Você acha que a inclusão de quiz influenciou sua percepção geral sobre a Química Orgânica?”	Sim, de forma positiva.	21
	Sim, mas de forma negativa.	0
	Não influenciou	4
		0

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar o primeiro questionamento, observa-se que, dos 25 discentes participantes, 7 descreveram a experiência como muito positiva, 17 como positiva, e apenas 1 manteve-se neutro. Esses dados sugerem que a abordagem adotada é aparentemente benéfica, trazendo contribuições positivas para o ambiente de sala de aula.

No segundo questionamento, 13 alunos afirmaram concordar totalmente que o quiz os ajudou a reforçar o conteúdo proposto, enquanto 10 concordaram parcialmente e apenas 2 permaneceram neutros.

A terceira pergunta revelou que 9 alunos concordaram totalmente, 14 concordaram parcialmente e 2 mantiveram-se neutros quanto à ideia de que o uso do quiz promove aulas

participativas, despertando o interesse pelo conteúdo e, possivelmente, favorecendo o engajamento em sala de aula.

Por fim, na quarta pergunta, 21 participantes deram respostas positivas sobre a influência do quiz na percepção geral sobre a Química Orgânica, enquanto apenas 4 manifestaram discordância. Nesse contexto, os resultados obtidos demonstram que essa abordagem metodológica continua sendo bem aceita, cumprindo o propósito de apoiar positivamente o docente em sala de aula. Como ferramenta de ensino e aprendizagem, ela se destaca por incorporar elementos inovadores e diversificar as estratégias empregadas nas aulas teóricas de Química, enriquecendo a experiência educacional dos estudantes. Essa abordagem converge com as ideias de Bacich e Moran (2018), que destacam a relevância das metodologias ativas no ambiente escolar. Essas metodologias representam alternativas pedagógicas que centralizam o processo de ensino-aprendizagem no aluno, incentivando sua participação por meio de descoberta, investigação e resolução de problemas.

Quando indagados sobre pontos positivos e negativos da atividade realizada, obtivemos respostas como:

Pontos positivos – Aluno A: *“A parte positiva, é que deixa a aula menos cansativa e com mais conhecimento”*; Aluno B: *“Foi uma maneira mais dinâmica e descontraída, incentivando a participação”*; Aluno C: *“Mais interação entre os alunos e professores, fixação do conteúdo de forma divertida e eficiente.”*

Pontos negativos – Aluno A: *“Pode ter sido um atividade muito estendida”*; Aluno B: *“Não foi o suficiente, quero mais.”*

De modo geral, ao analisar as respostas obtidas, observa-se que os discentes consideram a metodologia utilizada como uma ferramenta que potencializa o ensino. Essa abordagem traz os conteúdos trabalhados em sala de aula de forma dinâmica e descontraída, promovendo uma aprendizagem menos cansativa e estimulando a participação e a interação entre todos os envolvidos. Nesse contexto, conforme destacado por Moreira e Santana (2021), o uso do quiz se sobressai como uma estratégia inovadora, que não apenas facilita o engajamento dos alunos, mas também viabiliza uma avaliação contínua dos processos de ensino e aprendizagem. Essa metodologia permite realizar avaliações antes, durante e após sua aplicação, possibilitando ajustes em tempo real para aprimorar os resultados.

Os últimos questionamentos trabalharam os conteúdos de Química abordados no quiz, com o objetivo de avaliar a compreensão dos alunos sobre o que foi estudado em sala de aula e revisado por meio da aplicação dessa metodologia. As porcentagens de erros e acertos, foram

organizadas nos gráficos a seguir para melhor visualização das Questões 6, 7 e 8.

Gráfico 1- Questão 6: Na nomenclatura oficial, segundo a IUPAC, AN, EN e IN são infixos que indicam nos hidrocarbonetos:

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Gráfico 2- Questão 7: A partir da fórmula estrutural da morfina, os carbonos assinalados como 1, 2, 3, possuem hibridização, respectivamente:

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Gráfico 3- Questão 8: Considere abaixo as estruturas dos hidrocarbonetos, assinale a nomenclatura oficial correta:

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os resultados da questão 6 foram extremamente positivos, com a maioria dos alunos entrevistados respondendo de forma favorável. No entanto, nas questões 7 e 8, observou-se uma variação nas respostas. Na questão 7, apenas 30% dos alunos acertaram, enquanto na questão 8, o índice de acertos foi de 29%. Os baixos índices de acertos nas questões 7 e 8 podem ser atribuídos a vários fatores relacionados ao ensino de Química. Primeiramente, a Química Orgânica envolve conceitos abstratos e complexos, como a compreensão de reações químicas, estruturas moleculares e mecanismos de reação, o que pode dificultar a aprendizagem dos alunos. Além disso, essas questões podem ter exigido um nível mais elevado de raciocínio e interpretação, habilidades que os alunos talvez ainda não tenham consolidado completamente.

Esse resultado reflete uma participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, favorecida pelo uso do QuizOrgânica. Esse fato corrobora as afirmações de Fernandes (2022), que destaca essas práticas pedagógicas como estímulos eficazes para engajar e motivar os alunos no aprendizado. Nesse contexto, o uso de quizzes contribui para melhorar o desempenho em sala de aula, enriquecendo o processo educacional e promovendo uma compreensão mais profunda e significativa dos conteúdos abordados.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho investigativo teve resultado satisfatório e importante para entender o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que permitiu aos pesquisadores entender melhor a opinião dos alunos sobre o tipo de trabalho desenvolvido com eles e o impacto dessa

metodologia nos seus estudos.

O *feedback* positivo a respeito do método usado no estudo cria uma perspectiva nova na percepção dos futuros professores, e os comentários sobre as desvantagens projeta luz sobre como os alunos pensam e recebem as novas metodologias. A fim de exemplo pode-se mudar a quantidade de questões para que fique menos cansativo, pois os alunos tendem a se cansar se as atividades forem com questões muito extensas e maçantes.

A ferramenta QuizOrgânica possui potencial para ser explorada mais profundamente, de maneira a entender em que momento da aula/semestre é melhor aplicar essas atividades, com quais conteúdos essas atividades mostrariam resultados mais satisfatórios.

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; MORÁN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico prática**. 1. ed. Porto Alegre: Penso, 2018.

FERNANDES, M. A. **Gamificação no ensino fundamental II: uso das novas tecnologias como ferramentas de motivação à aprendizagem**. 2022. 98 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias) – Centro Universitário Internacional – UNINTER, Curitiba, 2022. Disponível em: <https://repositorio.uninter.com/handle/1/1317>. Acesso em: 01 dez. 2024

MOREIRA, J. C. P.; SANTANA, J. R. **A importância dos jogos no processo de ensino-aprendizagem na andragogia**. In: Marcos Teodorico. (Org.). Jogos analógicos, digitais e híbridos: experiências e reflexões. 1 ed. Fortaleza: Instituto Nexos, 2021, v. 01, p. 30-32.

RANGEL, R. M. de M. **Estrutura dos fios de cabelo e o preconceito capilar: uma questão sociocientífica para o ensino de Química**. 2024. 104 f. Monografia (Graduação em Química Licenciatura) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.